

Kamil Bajer¹

Znaczenie dyrektywy stopnia winy w procesie stosowania instytucji odstąpienia od wymierzenia kary w świetle art. 59 k.k.

Wpływ tekstu: 12.1.2023 ○ Akceptacja do publikacji: 17.5.2024

Streszczenie:

Artykuł prezentuje instytucję odstąpienia od wymierzenia kary z art. 59 k.k. Omówiono szczególnie charakter tej instytucji sprowadzający się z jednej strony do postulatu atypowej reakcji karno-prawnej, z drugiej zaś do relacji podstawowych dyrektyw wymiaru kary. Powołano orzeczenia sądowe, które dodatkowo pomogły dostrzec wypracowane w orzecznictwie faktory rzutujące na odstąpienie od wymierzenia kary. Końcowo stwierdzono, że pomimo braku przesłanki stopnia winy w art. 59 k.k. odstąpienie od wymierzenia kary nie jest wolne od badania stopnia winy sprawcy.

Słowa kluczowe: odstąpienie od wymierzenia kary, stopień winy, dyrektywy sądowego wymiaru kary, reakcja karna, środki karne

Importance of the Guilt Degree Directive in the Process of Applying the Institution of Waiver of Punishment in the Light of Article 59 of the Criminal Code

This article presents the Institution of Waiver of Punishment under Article 59 of the Criminal Code. The specific character of this institution has been discussed, which on the one hand boils down to the postulate of an atypical penal-legal reaction, and on the other hand to the relation of the basic directives of the penalty assessment. Judicial decisions were cited, which additionally helped to perceive the factors developed in jurisprudence that affect the Waiver of Punishment. Finally, it was stated that despite the absence of the premise

¹ Autor jest doktorantem czwartego roku Uniwersytetu SWPS w Warszawie (Program Seminariów Doktorskich), kbajer@st.swps.edu.pl, ORCID 0009-0000-1911-7063.

of the degree of guilt in Article 59 of the Criminal Code, Waiving Punishment is not free from the examination of the degree of guilt of the offender.

Keywords: waiver of penalty, degree of guilt, the sentencing guidelines, penal response, penal measures

1. Wprowadzenie do problematyki – cel pracy

Powszechnie przyjęto, że pod pojęciem kary rozumie się dolegliwość osobistą wywodzącą się z winy². W nowoczesnym podejściu do prawa karnego, odpowiadającemu osiągnięciom nauk zdradzających naturę człowieka, zasadą winno stać się przedkładanie dobra człowieka nad karygodność jego zachowania. Z kolei przejawem aprobaty dla takiego podejścia jest stosowanie takich instytucji prawa karnego jak odstąpienie od wymierzenia kary na rzecz orzeczenia innych środków. Skoro natomiast dolegliwość osobista w postaci kary wywodzi się z winy, to rozważania nad stosowaniem dobrodziejstwa „uwolnienia od kary” powinny rozpoczynać się od ustalenia stopnia winy sprawcy czynu zabronionego. Ustalenie w przedmiocie niskiego stopnia zawinienia sprawcy może bowiem dopiero dać asumpt do zmiany przekonania o zwierzchnictwie karania nad innymi środkami³.

Na gruncie Kodeksu karnego na przestrzeni wielu lat ukształtowane zostały różnorodne instytucje, które odnoszą się do kary i których kluczowym zadaniem jest realizowanie wszystkich jej funkcji. Nim Kodeks karny z 1969 roku wprowadził możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, bardzo zbliżona regulacja została ujęta w Kodeksie karnym z 1932 roku. Analizując tamtejszy przepis, można wskazać, że ustawa karna nie określała w sposób dosłowny przedstawianej instytucji, ale dawała możliwość „uwolnienia od kary”. Wówczas przekonywano, że za pomocą odstąpienia od wymierzenia kary można osiągnąć wyniki lepsze niż te, które by mógł spowodować zwykły wymiar kary⁴. Uzasadnienie tej kodyfikacji nie przedstawiało jednoznacznie, czym kierował się ustawodawca w chwili wprowadzania takiej możliwości. W art. 56 Kodeksu karnego z 1969 roku wprowadzono dopiero fakultatywną możliwość odstąpienia od wymierzenia kary w przypadkach, które były regulowane w innych przepisach Kodeksu. Wówczas odstąpienie od wymierzenia kary polegało na całkowitym darowaniu dolegliwości karnej lub też na rezygnowaniu z kary zasadniczej, co nie było przeszkodą dla orzeczenia kary dodatkowej – w momencie, gdy występowały warunki jej wymierzenia. Trzeba dodać, iż w czasie obowiązywania Kodeksu karnego z 1969 roku odstąpienie od wymierzenia kary nie spełniało w praktyce wymiaru sprawiedliwości szczególnie istotnej roli⁵.

² W. Wróbel, A. Zoll, *Polskie prawo karne. Część ogólna*, Kraków 2012, s. 413 i n.; L. Gardocki, *Prawo karne*, Warszawa 2005, s. 153 i n.; J. Śliwowski, *Prawo karne*, Warszawa 1975, s. 3 i n.; W. Świda, *Prawo karne*, Warszawa 1982, s. 257.

³ N. Christie, *Dogodna ilość przestępstw*, Warszawa 2004, s. 87.

⁴ J. Makarewicz, *Kodeks karny z komentarzem*, Lwów 1938, s. 226 i n.; S. Śliwiński, *Prawo karne materialne*, Warszawa 1946, s. 513.

⁵ B. Najman, *Odstąpienie od wymierzenia kary w stosunku do tzw. małego świadka koronnego (art. 61 § 1 Kodeksu karnego)*, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, nr 5, s. 5–6.

Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie aktualnego stanu prawnego odnośnie do regulacji zawartej w art. 59 k.k. i odpowiedź na pytania: czy sąd pomimo braku przesłanki materialnej w postaci dyrektywy stopnia winy powinien badać stopień winy, rozważając nad zastosowaniem odstąpienia od wymierzenia kary, jaki jest wpływ dyrektywy stopnia winy na zastosowanie odstąpienia od wymierzenia kary. Artykuł też zmierza do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do art. 59 k.k. Zasadniczym punktem odniesienia jest wobec tego instytucja odstąpienia od wymierzenia kary jako klauzula generalna w rozumieniu art. 59 k.k.

Określone cele pracy osiągnięto przy wykorzystaniu następujących metod badawczych: syntezy, analizy, krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródeł, wnioskowania oraz komparatystyki literatury przedmiotu. Wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne pozwoliło uzyskać z materiałów źródłowych niezbędne dane. Kierunek badań podkreślał komplementarne zastosowanie kilku metod badawczych, jak również posłużenie się różnymi narzędziami badawczymi. Podczas przygotowywania niniejszego opracowania dokonano analizy artykułów naukowych, literatury przedmiotu, orzecznictwa, źródeł internetowych, które dotyczą zjawiska będącego przedmiotem pracy.

2. Odstąpienie od wymierzenia kary z art. 59 k.k. – zarys instytucji

W aktualnie obowiązującym Kodeksie karnym instytucję odstąpienia od wymierzenia kary jako klauzulę generalną reguluje art. 59 k.k.⁶ Zgodnie z nim, jeśli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione⁷. Powierzchnowa analiza przywołanego przepisu nie pozwala mieć wątpliwości. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zostanie spełniona przesłanka formalna (zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju), przesłanka materialna (społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna) i jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny. Z kolei taka reakcja karna musi spełniać cele kary. Odwołując się do przesłanki formalnej odstąpienia od wymierzenia kary z art. 59 k.k., należy zaznaczyć, że ograniczenie stosowania wymienionej instytucji tylko do przestępstw, których górna granica zagrożenia nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności, odnosi się również do pozostających w alternatywie do kary pozbawienia wolności innych kar z uwagi na możliwość stosowania art. 37a k.k.⁸ Z kolei ustawodawca mając zamiar w dalszej części ograniczyć stosowanie art. 59 k.k., wprowadził regulację pozwalającą odstąpić od wymierzenia kary,

⁶ P. Gensikowski, *Aktualne problemy odstąpienia od wymierzenia kary jako klauzuli generalnej (art. 59 k.k.)*, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7–8, s. 146; L. Leszczyński, *Klauzule generalne w stosowaniu prawa*, Lublin 1986, s. 2.

⁷ Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2023, poz. 1963), dalej: Kodeks karny, k.k.

⁸ J. Kosonoga-Zygmunt, *Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.)*, „Ius Novum” 2016, nr 4, s. 137.

gdy przestępstwo jest zagrożone karą łagodniejszego rodzaju. Oznacza to możliwość zastosowania art. 59 k.k. w sytuacji zagrożenia grzywną albo karą ograniczenia wolności. Wobec tego trzeba uznać, że dla aktualizacji przesłanki formalnej wyrażonej w art. 59 k.k. wystarczające jest wskazanie w odpowiednim przepisie Kodeksu karnego alternatywnego zagrożenia karą określoną w art. 32 pkt 1–3 k.k.⁹ W piśmiennictwie podkreśla się nadto, że przesłankę formalną stosowania odstąpienia od wymierzenia kary rozdziela alternatywa zwykła („albo”)¹⁰.

Dwoma najistotniejszymi dyrektywami wymiaru kary są dyrektywa społecznej szkodliwości czynu i dyrektywa stopnia winy¹¹. Warunkiem zastosowania odstąpienia od wymierzenia kary w myśl art. 59 k.k. jest spełnienie przesłanki materialnej w postaci ustalenia społecznej szkodliwości czynu na poziomie, który nie jest znaczny. Powodem dla którego uzależniono materialnoprawny byt art. 59 k.k. od wymienionej przesłanki, było zapatrywanie, iż: „w wypadkach, gdy społeczna szkodliwość przekracza stopień wskazany w art. 59 k.k., aktualizują się przeszkody wykluczające odstąpienie od wymiaru kary związane z dyrektywą prewencji generalnej”¹². Wyróżniona przesłanka materialna odstąpienia od wymierzenia kary w postaci stopnia społecznej szkodliwości czynu, który nie jest znaczny, pozwala stwierdzić, że ustawodawca za decydujące o dobrodziejstwie z art. 59 k.k. uznaje okoliczności o charakterze przedmiotowym. W art. 59 k.k. nie podniesiono koniunkcji winy i społecznej szkodliwości czynu tak jak uczyniono to choćby w art. 66 § 1 k.k.¹³ Kompozycja art. 59 k.k. nie uwzględnia wprost dyrektywy stopnia winy, o czym szerzej poniżej.

Dyrektywę społecznej szkodliwości czynu *expressis verbis* ustawodawca uznał za najważniejszą z punktu widzenia zastosowania instytucji odstąpienia od wymierzenia kary. Społeczna szkodliwość czynu choć nie została szczegółowo opisana w Kodeksie karnym, to jednak nie budzi wątpliwości jej stopniowalny charakter¹⁴. Z aktualnej kodyfikacji karnej należy odczytywać możliwość występowania znikomego stopnia społecznej szkodliwości, wyższego niż znikomy (art. 1 § 2 k.k.), niebędącego znacznym (art. 66 § 1 k.k., art. 59 k.k.), a także znacznego stopnia szkodliwości społecznej czynu (art. 94 § 1 k.k., art. 100 k.k.)¹⁵. Okoliczności, które mają wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu, wymienione są w art. 115 § 2 k.k. Zgodnie z powołanym przepisem, dokonując oceny stopnia karygodności, sąd bierze pod uwagę: rodzaj

⁹ M. Małecki, *Ustawowe zagrożenie karą i sądowy wymiar kary* [w:] *Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz*, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 311.

¹⁰ V. Konarska-Wrzošek, *Dyrektywy wyboru rodzaju i rozmiaru kary w polskim ustawodawstwie karnym*, Toruń 2002, s. 135; R.A. Stefański, *Kary dodatkowe orzekane samoistnie*, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 4, s. 38.

¹¹ M. Kulik, M. Budyn-Kulik, *Społeczna szkodliwość czynu jako klauzula generalna w prawie karnym*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio G” 2016, z. 63, nr 2, s. 263.

¹² D. Kala, P. Kosmaty, *Kodeks karny: komentarz do zmian. (2015–2022)*, t. 1, Kraków 2023, s. 130; wyrok SO w Olsztynie z 26.3.2019 r., II K 100/18, LEX 2758680.

¹³ D. Kala, P. Kosmaty, *Kodeks...*, s. 130; wyrok SO w Olsztynie z 26.3.2019 r., II K 100/18, LEX 2758680.

¹⁴ W. Wolter, *O stopniowaniu społecznego niebezpieczeństwa czynu karalnego*, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1970, r. 3, s. 123.

¹⁵ E. Plebanek, *Materialne określenie przestępstwa*, Warszawa 2009, s. 145.

i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych obowiązków, motywację sprawcy, postać zamiaru, ale też rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia¹⁶. Wobec powyższego w art. 115 § 2 k.k. wyrażony został zamknięty katalog okoliczności wpływających na stopień społecznej szkodliwości¹⁷.

Odstąpienie od wymierzenia kary zgodnie z art. 59 k.k. i sprowadzenie dolegliwości karnej do wymierzenia środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego zostało także uzależnione od oceny, że cele kary zostaną w ten sposób spełnione¹⁸. Reagowanie karnoprawne na przestępne zachowanie sprawcy za pomocą instytucji odstąpienia od wymierzenia mu kary musi zatem spełniać cele kary z art. 53 § 1 k.k. W piśmiennictwie obecny jest pogląd, że ustawodawca za pomocą dyrektyw i zasad wymiaru kary wyraził cele, jakie kara ma do spełnienia¹⁹. Wśród fundamentalnych celów reakcji karnoprawnej wyróżnia się: sprawiedliwościowy – zmierzający do zaspokojenia społecznego poczucia sprawiedliwości, zapobiegawczy – wyrażający się prewencją ogólną i indywidualną, kompensacyjny – oznaczający potrzebę naprawienia szkody związanej z przestępstwem, wychowawczy²⁰. Przepis art. 59 k.k. uzależnia odstąpienie od wymierzenia kary od jednoczesnego orzeczenia środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego. Przy tym nie limituje ilości stosowanych środków, co oznacza, że dopuszczalne jest ich orzekanie w różnych konfiguracjach²¹. Każdorazowo jednak reakcja karna w postaci odstąpienia od wymierzenia kary przy jednoczesnym orzeczeniu środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego musi spełniać cele kary. Zdaniem komentatorów:

Dokonanie w tym zakresie stosownej ewaluacji może być uzależnione od tego, ile i jakie środki oraz ewentualnie przepadek zostaną orzeczone wobec sprawcy. Tym samym, choć art. 59 k.k. nie zawiera wymogu orzeczenia wobec sprawcy dwóch środków – np. w postaci środka karnego i środka kompensacyjnego – albo orzeczenia jednego ze środków wymienionych w tym przepisie oraz przepadku, zarazem nie wyklucza możliwości orzeczenia większej liczby środków (karnych lub kompensacyjnego) oraz przepadku, zaś ich kumulatywne zastosowanie nie może być uznane za naruszanie względów gwarancyjnych, nie opiera się także na interpretacji na niekorzyść, to jednak w kontekście przesłanki związanej ze stwierdzeniem, że mimo odstąpienia od wymiaru kary cele kary zostaną spełnione, rodzaj i liczba środków orzeczonych wobec sprawcy może odgrywać istotną, czasami wręcz decydującą rolę²².

¹⁶ Postanowienie SN z 2.3.2021 r., I NSNk 5/20, OSNKN 2021, nr 3, poz. 21.

¹⁷ J. Majewski [w:] *Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz*, red. A. Zoll, t. 1, Warszawa 2007, s. 1166.

¹⁸ A. Woźniak, *Czy w aktualnym stanie prawnym instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary za występki jest jeszcze potrzebna?*, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych” 2017, t. 7, s. 231.

¹⁹ M. Szczepaniec, *Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary*, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 3, s. 33.

²⁰ M. Szczepaniec, *Wybór...*, s. 33.

²¹ D. Kała, P. Kosmaty, *Kodeks...*, s. 130.

²² D. Kała, P. Kosmaty, *Kodeks...*, s. 131–132.

Należy pamiętać, że spełnienie celów kary jest związane z rozważaniem na temat współmierności reakcji karnoprawnej, co może prowadzić do wniosku, że w realiach konkretnej sprawy dla spełnienia celów kary niezbędne będzie wymierzenie kumulatywne dwóch lub większej liczby środków i przypadku. Wobec nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 roku, której następstwem było uniezależnienie środków kompensacyjnych (obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia) od celów kary²³, nie można z powodzeniem twierdzić, że odstąpienie od wymierzenia kary i samodzielnie orzeczony środek kompensacyjny spełni cele kary²⁴. Zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59 k.k.) jest również możliwe wobec sprawców działających w rygorze art. 64 k.k. Powrót do przestępstwa nie pozwala z góry wykluczyć tej możliwości, albowiem recydywa nie wpływa na stopień społecznej szkodliwości czynu²⁵.

Dobrodziejstwo wynikające z art. 59 k.k. stwarza przedpole do zrozumienia, że nie zawsze wymierzenie tradycyjnej kary może okazać się trafne. Treść i wykładnia instytucji odstąpienia od wymierzenia kary przekonują, że w niektórych sprawach karnych może dojść do realizacji celów kary dzięki orzeczeniu niejako w miejsce tradycyjnej kary środka karnego, kompensacyjnego lub przypadku. Ważne jest jednak to, że zastosowanie art. 59 k.k. musi być poprzedzone stwierdzeniem winy sprawcy za zarzucane przestępstwo. Rozstrzygnięcie o odstąpieniu od wymierzenia kary jest zatem rozstrzygnięciem przypisującym odpowiedzialność karną sprawcy. Taki wyrok jest skazaniem, obaleniem domniemania niewinności i podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Karnym²⁶.

3. Rola dyrektywy stopnia winy w procesie rozważania nad zastosowaniem art. 59 k.k.

Przepisem zawierającym ogólne dyrektywy sądowego wymiaru kary jest wspomniany już art. 53 § 1 k.k. Wyróżnia on dyrektywy współmierności kary do stopnia społecznej szkodliwości czynu, prewencji indywidualnej, prewencji pozytywnej w postaci kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, jak również dyrektywę współmierności kary do stopnia winy. Zachowanie dyrektyw wymiaru kary w procesie wymierzania kary przybliży do uznania, że kara jest sprawiedliwa, adekwatna i stanowi dla sprawcy wystarczającą dolegliwość²⁷. Kompozycja art. 53 § 1 k.k. nie przesądza prymatu określonej dyrektywy. Akceptacji domaga się w tym miejscu stanowisko wypracowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, iż „obowiązujące w Kodeksie karnym dyrektywy sądowego wymiaru kary nie preferują żadnej z nich: stopnia winy,

²³ J. Majewski, *Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015*, Warszawa 2015, s. 173.

²⁴ D. Kala, P. Kosmaty, *Kodeks...*, s. 132.

²⁵ Z. Sienkiewicz, w: O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, *Kodeks karny. Komentarz. Tom I (art. 1–116)*, Gdańsk 2005, s. 549–550.

²⁶ W. Wróbel [w:] *Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 53–116*, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, s. 118.

²⁷ M. Szczepaniec, *Wybór...*, s. 35.

społecznej szkodliwości czynu, prewencji generalnej i indywidualnej. Obowiązkiem sądu jest orzeczenie wymiaru kary w taki sposób, by uzyskać efekt tzw. trafnej reakcji karnej, uwzględniając wszystkie z wyżej wymienionych dyrektyw sądowego wymiaru kary²⁸.

Na zastosowanie instytucji odstąpienia od wymierzenia kary mają wpływ dyrektywy sądowego wymiaru kary z art. 53 § 1 k.k., a nie tylko aktualizacja przesłanki społecznej szkodliwości czynu, której stopień został oceniony jako niebędący znaczącym. Tym samym przewidując możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, sąd winien badać, czy zastosowanie tej instytucji w połączeniu ze stosowanymi jednocześnie środkiem karnym, przypadkiem lub środkiem kompensacyjnym będzie trafną reakcją karnoprawną. Uzasadnieniem dla tego przekonania jest przepis art. 56 k.k. wyrażający nakaz odpowiedniego stosowania przepisu art. 53 § 1 k.k. do orzekania innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym. Badanie celowości stosowania środków, o jakich mowa w art. 59 k.k., dokonywane jest zatem w związku z treścią art. 56 k.k. i z perspektywy art. 53 § 1 k.k. (tutaj także jeżeli chodzi o środek kompensacyjny, pomimo nowelizacji art. 56 k.k.²⁹). Innymi słowy, o możliwości spełnienia celów kary można mówić tylko wtedy, gdy przewidywana reakcja karna jest efektem rozważenia dyrektyw wymiaru kary z art. 53 k.k. Dyrektywy ujęte w art. 53 k.k. mają również zastosowanie do orzekania środków wymienionych w art. 59 k.k., o czym przekonuje treść art. 56 k.k. Przepis art. 56 k.k. znajduje się w rozdziale pt. „Zasady wymiaru kary i środków karnych”. Dotyczy zatem tych środków uregulowanych w Kodeksie karnym, które stanowią reakcję na popełnione przestępstwo. Środek karny, wypadek, środek kompensacyjny są to środki reakcji karnej odrębne od kar. Poprzez zindywidualizowane oddziaływanie na sprawcę i zróżnicowany stopień dolegliwości pomagają w osiągnięciu celów kary. Charakter tych środków nie wyklucza, że ich dolegliwość może przewyższać dolegliwość kary.

Funkcję limitującą dolegliwość kary pełni dyrektywa stopnia winy. Wymierzając karę, sąd musi pamiętać, by dolegliwość kary nie przekroczyła stopnia winy. Sąd uprawniony jest wniosek, że ustawowe ujęcie dyrektywy stopnia winy zobowiązuje sąd do każdorazowego stopniowania winy, podkreślając, że wina wyznacza granicę reakcji karnoprawnej. Ta, gdyby przekraczała stopień winy, musiałaby być uznana za niedopuszczalną, nawet jeśli za takim orzeczeniem przemawiałyby potrzeby prewencji ogólnej bądź szczególnej³⁰. Z tej przyczyny tak istotne jest przyjęcie, że stopień winy powiązany jest z przesłankami zawinienia. W ślad za tym przyjęciem natomiast konieczne jest rozróżnienie, że o poziomie winy decydują m.in. okoliczności rzutujące na proces motywacyjny, właściwości sprawcy, rodzaj i liczba naruszonych reguł ostrożności³¹.

²⁸ Postanowienie SN z 20.10.2017 r., III KK 381/17, LEX nr 2408304; postanowienie SN z 2.3.2021 r., I NSNk 5/20, OSNKN 2021, nr 3, poz. 21, postanowienie SN z 28.1.2021 r., IV KK 293/19, LEX nr 3224250.

²⁹ Szerzej wyjaśnia to SO w Elblągu w uzasadnieniu wyroku z 26.5.2017 r., VI Ka 130/17, LEX nr 2342671.

³⁰ *Uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego [w:] Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami*, Warszawa 1997, s. 151.

³¹ M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, *Kodeks karny. Komentarz*, t. II, Gdańsk 2001, s. 94.

W kontekście art. 59 k.k. należy pamiętać, że środki przewidziane w tym przepisie *in fine* pełnią funkcję karzącą w stosunku do sprawcy, wobec którego zachodzi podstawa do uznania, że społeczna szkodliwość jego czynu nie jest znaczna. Każdorazowo po ustaleniu, że przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd powinien także rozważyć, czy nadający się w realiach konkretnej sprawy do orzeczenia środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny będzie uwzględniał okoliczności obciążające i okoliczności łagodzące, cele takiego środka w zakresie społecznego oddziaływania, a także cele zapobiegawcze, które ma on osiągnąć w stosunku do skazanego, przy przyjęciu, że dolegliwość przewidywanego środka nie może przekraczać stopnia winy. Jeżeli w wyniku tej oceny sąd dojdzie do przekonania, że zachodzą podstawy do zastosowania odstąpienia od wymierzenia kary, jednak ukształtowanie orzeczenia w przedmiocie środka karnego, przepadku, środka kompensacyjnego jest niemożliwe z punktu widzenia dyrektyw sądowego wymiaru kary z art. 53 § 1 k.k. (tak jeśli chodzi o wysoki ładunek okoliczności obciążających, niemożność osiągnięcia celów zapobiegawczych realizowanych przez przewidywany środek wobec skazanego, niewspółmierność środka do stopnia winy), sąd, pomimo że przestępstwo będzie zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie będzie znaczna, nie będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary. Przejawem obecności dyrektywy stopnia winy w art. 59 k.k. jest bowiem narzucony przez ustawodawcę obowiązek jednoczesnego orzeczenia środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego, który chociażby przez wzgląd na art. 56 k.k. wiąże się z koniecznością badania współmierności orzekanego środka do stopnia winy. Takim przejawem jest również końcowe odesłanie do całościowego zbadania stosowanej instytucji odstąpienia od wymierzenia kary, biorąc za wektor cele kary (w związku z art. 53 § 1 k.k.).

Powyższe rozważania nasuwają wątpliwość co do przyczyny nieuwzględnienia *expressis verbis* dyrektywy stopnia winy wśród wymienionych w art. 59 k.k. przesłanek stosowania odstąpienia od wymierzenia kary. Wiodącym poglądem przemawiającym za słusnością takiego rozwiązania jest stanowisko, że między dyrektywą stopnia winy a dyrektywą społecznej szkodliwości czynu istnieje relacja polegająca na wpływności stopnia społecznej szkodliwości na stopień winy. W doktrynie uznano nadto: „w razie stwierdzenia, że w konkretnym przypadku stopień społecznej szkodliwości nie jest znaczny nie ma możliwości jednoczesnego przyjęcia, że stopień winy przekracza ten próg”³². Wobec powyższego utrwalone zostało, że przesłanka stopnia winy, choć musi być brana pod uwagę przy rozważaniu nad zastosowaniem instytucji odstąpienia od wymierzenia kary, to jednak jej jednoznaczne wskazanie w art. 59 k.k. uznać należy za zbędne³³.

³² D. Kala, P. Kosmaty, *Kodeks...*, s. 134.

³³ P. Kardas, J. Majewski, *O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym*, „Państwo i Prawo” 1993, nr 10, s. 65–66; J. Majewski, *Materiałny element przestępstwa w projekcie kodeksu karnego*, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 6, s. 83.

Nie może budzić wątpliwości, że uznanie odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa jest powiązane z aktualizacją przesłanek odpowiedzialności. Są nimi między innymi wina i społeczna szkodliwość. To dzięki powyższym przesłankom odpowiedzialności zachowana jest funkcja gwarancyjna procesu karnego³⁴. Gdy zajdzie jedna z przesłanek wyłączenia winy, ustalenie społecznej szkodliwości czynu na poziomie wyższym niż znikomy nie spowoduje odpowiedzialności karnej sprawcy. Z tego też względu rysuje się znacząca rola dyrektywy stopnia winy w procesie stosowania odstąpienia od wymierzenia kary³⁵. Przy tym należy zaaprobować twierdzenie, że pominięcie przesłanki stopnia winy w art. 59 k.k. jest uzasadnione, a w zakresie przesłanek materialnych decydujących o stosowaniu odstąpienia od wymierzenia kary należy brać pod uwagę wyłącznie okoliczności, o jakich mowa w art. 115 § 2 k.k.³⁶ Zwolennicy uznania przesłanki stopnia winy przy rozważaniu nad odstąpieniem od wymierzenia kary posunęli się o tyle dalej w sformułowanym poglądzie, iż dopuścili tylko taką rolę stopnia winy przy stosowaniu art. 59 k.k., o ile stopień ten rzutowałby w konkretnej sprawie na poziom stopnia społecznej szkodliwości. Łącząca wyrażone stanowiska jest ocena, że przesłanka stopnia winy w kontekście omawianego art. 59 k.k. nie powinna podlegać rozważaniom jako odrębna przesłanka stosowania odstąpienia od wymierzenia kary³⁷.

4. Przesłanki rzutujące na zastosowanie art. 59 k.k. – analiza wybranych orzeczeń

Jeżeli przesłanką materialnoprawną zastosowania odstąpienia od wymierzenia kary nie jest stopień winy sprawcy, a przy „stosowaniu odstąpienia od wymierzenia kary należy brać pod uwagę wyłącznie okoliczności o jakich mowa w art. 115 § 2 k.k.”³⁸, to należy zastanowić się w kontekście przywołanych poniżej orzeczeń nad relacją dyrektywy stopnia winy z instytucją odstąpienia od wymierzenia kary. W tym zaś względzie ważne okazuje się stwierdzenie, jakie przesłanki rzutują na zastosowanie art. 59 k.k. Przedstawione orzeczenia sądowe zostały dobrane według następujących kryteriów. Posiłowano się platformą LEX, gdzie wyszukiwano orzeczenia, które z uwagi na podjętą problematykę były zbieżne z zakreślonymi celami badawczymi. Wyszukiwano zarówno frazę „odstąpienie od wymierzenia kary”, jak również podstawę prawną „art. 59 k.k.”. Wyniki wyszukiwania pozwoliły przeanalizować

³⁴ K. Banasik, *Społeczna szkodliwość czynu. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30.03.2005 r. (II Aka 50/05)*, „Państwo i Społeczeństwo” 2005, nr 4, s. 90.

³⁵ K. Banasik, *Społeczna...*, s. 90.

³⁶ A. Zoll, „Drobna przestępczość” jako problem dogmatyki prawa karnego i polityki karnej [w:] *Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia*, red. J. Czapka, A. Gaberle, A. Świątłowski, A. Zoll, Warszawa 2000, s. 452; V. Konarska-Wrzosek, *Dyrektywy...*, s. 136.

³⁷ Z. Ćwiąkański, *Materialnoprawne zagadnienia ugody zawartej między podejrzanym a prokuratorem w trybie art. 335 k.p.k. i art. 343 k.p.k.* [w:] *Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka*, red. J. Giezek, Kraków 2006, s. 132.

³⁸ A. Zoll, „Drobna...”, s. 452; V. Konarska-Wrzosek, *Dyrektywy...*, s. 136.

187 orzeczeń, z których tylko nieliczne dotyczyły przesłanek rzutuujących na zastosowanie odstąpienia od wymierzenia kary.

W orzecznictwie polskich sądów powszechnych stosowanie art. 59 k.k., choć zgodne jest w zakresie konieczności wypełnienia przesłanek opisanych w przepisie, to jednak koncentruje wokół różnych czynników. Niewłaściwe zastosowanie instytucji odstąpienia od wymierzenia kary poprzez niedostrzeżenie braku aktualizacji przesłanek formalnych nie stanowi nagminnego problemu. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 13.2.2014 r. stwierdził, że sąd I instancji pomimo zagrożenia karą pozbawienia wolności przekraczającą próg 3 lat zastosował odstąpienie od wymierzenia kary³⁹. Spośród analizowanych orzeczeń powyższe było jedynym, które stwierdzało zastosowanie art. 59 k.k. pomimo niewystąpienia przesłanki formalnej.

Instytucja odstąpienia od wymierzenia kary (art. 59 k.k.) nie jest stosowana przez sądy bezbłędnie. W oparciu o przedstawione poglądy piśmiennictwa budzi wątpliwości zastosowanie odstąpienia od wymierzenia kary (art. 59 k.k.) wobec sprawcy przestępstwa niealimentacji. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej stwierdził, że bardzo trudna sytuacja zdrowotna i materialna skazanego, który cierpi na różne schorzenia i jest niepełnosprawny, pozwala na zastosowanie art. 59 k.k. Sąd orzekł środek karny w postaci świadczenia pieniężnego⁴⁰. Podobne wątpliwości budzi odstąpienie od wymierzenia kary i orzeczenie wyłącznie środka kompensacyjnego wobec sprawcy oskarżonego o przestępstwo określone w art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 283 k.k. Argumentacja legła u podstaw takiego orzeczenia wydaje się być niewystarczająca. Sąd stwierdził bowiem, że uprzednia niekaralność oskarżonego, popełnienie przestępstwa w rygorze wypadku mniejszej wagi, a także okoliczności przestępstwa prowadzące się do niewyjaśnionych kwestii rodzinnych są wystarczającą podstawą do zastosowania art. 59 k.k. Zdaniem tamtejszego sądu cele kary wobec sprawcy skazanego za kilkukrotne dokonanie zaboru w celu przywłaszczenia z automatu bankowego przy użyciu karty bankomatowej (wcześniej uzyskanej od zmarłego właściciela rachunku) pieniędzy w kwocie 6 400,00 zł na szkodę spadkobierczyni zostaną spełnione przy samodzielnym orzeczeniu środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody⁴¹.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 22.12.2015 r. uwzględnił przekonanie, że sąd decydując się na zastosowanie odstąpienia od wymierzenia kary, powinien analizować, czy w danym przypadku rzeczywiście może dojść do sytuacji, w której cel przypisywany karze zostanie spełniony przez środek wymieniony w art. 59 k.k.⁴²

W wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie z 2.5.2018 r. zdecydowano się na zastosowanie odstąpienia od wymierzenia kary. Sąd stwierdził, iż pomimo popełnienia przez oskarżonego przestępstwa odstąpienie od kary oraz orzeczenie względem niego środka karnego mającego postać świadczenia pieniężnego jest w pełni zasadne i wystarczające z punktu widzenia realizowania celów kary. W tym orzeczeniu

³⁹ Postanowienie SN z 13.2.2014 r., II KK 318/13, LEX 1441270.

⁴⁰ Wyrok SR w Środzie Śląskiej z 7.1.2020 r., II K 84/19, LEX 3069959.

⁴¹ Wyrok SR w Biskupcu z 8.6.2017 r., II K 86/17, LEX 2385381.

⁴² Wyrok SO w Gliwicach z 22.12.2015 r., VI Ka 1054/15, LEX nr 1966726.

sąd uznał, iż cele kary, o jakich mowa w art. 53 §1 k.k., musi spełnić środek w postaci świadczenia pieniężnego⁴³.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku zwrócił uwagę, że z punktu widzenia rozważania nad zastosowaniem odstąpienia od wymierzenia kary istotną rolę spełnia środek karny. Stawia się przed nim powinność realizacji celów, jakie zwykle są stawiane przed karą, a najważniejsze z nich dotyczą prewencji ogólnej i szczególnej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: „zastosowane środki reakcji karnej muszą z jednej strony przemawiać do wyobraźni społecznej, z drugiej zaś sprawić (poprzez swą dolegliwość), że sprawca nie wróci więcej na drogę przestępstwa”⁴⁴. Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 26.4.2005 r., stwierdzając, że stosowane środki karne w ramach odstąpienia od wymierzenia kary spełniają rolę zbliżoną do kary⁴⁵.

Sąd Okręgowy w Toruniu podał, że istotną przesłanką warunkującą zastosowanie odstąpienia od wymierzenia kary jest ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu na poziomie, który nie jest znaczny. Z kolei na stopień społecznej szkodliwości czynu nie wpływa uprzednia karalność sprawcy, co mogłoby się zdawać, że dopuszcza możliwość odstąpienia od wymierzenia kary wobec recydywistów. Słusznie jednak sąd podniósł, że: „dopuszczenie się czynu w warunkach recydywy nie jest obojętne dla oceny, czy cel kary zostanie osiągnięty poprzez orzeczenie środka karnego i zastosowanie instytucji odstąpienia od wymierzenia kary”. W dalszej części sąd stwierdził, że cele kary wynikające z art. 53 § 1 k.k. muszą zostać spełnione w stosunku do sprawcy, wobec którego istnieje możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. Nadto uznał, iż przewidywany środek lub środki karne muszą być współmierną reakcją karnoprawną do stopnia winy sprawcy. Odstąpienie od wymierzenia kary wobec sprawcy powracającego na drogę przestępstwa jest wątpliwe z punktu widzenia spełnienia celów prewencji ogólnej i szczególnej⁴⁶.

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim w wyroku z 10.2.2017 r. doszedł do przekonania, że orzeczony samodzielnie środek kompensacyjny w ramach zastosowania odstąpienia od wymierzenia kary (art. 59 k.k.) byłby reakcją niewspółmierną do stopnia winy sprawcy. Wobec tego oprócz środka kompensacyjnego orzekł inny środek karny. Kumulatywne orzeczenie dwóch środków stanowiło wystarczającą dolegliwość dla sprawcy, która zdaniem sądu spełniała cele kary⁴⁷.

Analiza merytorycznych orzeczeń, gdzie rozważania na temat odstąpienia od wymierzenia kary uczyniono przedmiotem uzasadnienia wyroku, pozwoliła dojrzeć, że dyrektywa stopnia winy w zastosowaniu art. 59 k.k. koncentruje się przede wszystkim na limitowaniu dolegliwości reakcji karnoprawnej. Sądy rozważające nad zastosowaniem art. 59 k.k. w zasadzie każdorazowo po analizie przesłanek formalnych odwołują

⁴³ Wyrok SR Szczecin – Centrum w Szczecinie z 2.5.2018 r., V K 1186/16, LEX nr 2522695; podobnie wyrok SR Gdańsk – Południe w Gdańsku z 12.11.2019 r., X K 1275/18, LEX nr 2785646.

⁴⁴ Wyrok SA w Gdańsku z 7.11.2017 r., II AKa 299/17, LEX 2466231; podobnie wyrok SR w Grudziądzu z 25.7.2017 r., II K 1191/15, LEX 2351908; wyrok SR w Złotoryi z 12.6.2018 r., II K 36/18, LEX 2505994.

⁴⁵ Wyrok SN z 26.4.2005 r., SNO 17/05, LEX 471996.

⁴⁶ Wyrok SO w Toruniu z 16.4.2015 r., IX Ka 88/15, LEX 1840682.

⁴⁷ Wyrok SR w Lidzbarku Warmińskim z 10.2.2017 r., II K 237/16, LEX 2341326.

się do tego, czy odstąpienie od wymierzenia kary i zastosowanie samodzielnie lub kumulatywnie środka karnego, kompensacyjnego, przypadku spełni cele stawiane przed karą w tradycyjnym rozumieniu. Przejawem obecności dyrektywy stopnia winy w strukturze instytucji odstąpienia od wymierzenia kary jest konieczność wypełnienia przez środki, o jakich mowa w art. 59 k.k., celów kary, a zatem, jak wskazują ww. orzeczenia, przede wszystkim współmierności reakcji karnoprawnej do stopnia winy sprawcy oraz prewencji ogólnej i szczególnej. Zrozumiałe pozostaje rozumowanie sądów zmierzające do wykluczenia stosowania odstąpienia od wymierzenia kary w sytuacji, gdy nawet kumulatywne wymierzenie środków z art. 59 k.k. byłoby reakcją karnoprawną niewspółmierną do stopnia winy. Z kolei budzi wątpliwości takie stosowanie art. 59 k.k., które zakłada, że samodzielnie stosowany środek kompensacyjny przy odstąpieniu od wymierzenia kary jest zdolny wypełnić cele kary tak w zakresie współmierności dolegliwości karnej, jak i prewencji ogólnej czy szczególnej. Ponad oczywiste przesłanki formalne i materialną odstąpienia od wymierzenia kary istotne są również te wprost nienazwane, a sprowadzające się w gruncie rzeczy do realizacji celów kary z art. 53 § 1 k.k. przez środki przewidziane w art. 59 k.k.

5. Podsumowanie i wnioski

Analiza stanowisk doktryny w przedmiocie regulacji zawartej w art. 59 k.k. w konfrontacji ze stanowiskiem sądów rozważających nad odstąpieniem od wymierzenia kary pozwala stwierdzić, że pomimo jednoznacznego braku wskazania przesłanki stopnia winy w art. 59 k.k. jej obecność jest akcentowana zarówno poprzez brzmienie art. 56 k.k., jak również odesłanie organu orzekającego do zbadania, czy stosowane w ramach odstąpienia od wymierzenia kary środki spełnią cele kary. W ramach tych celów sąd musi bowiem rozważyć, czy orzeczone samodzielnie lub kumulatywnie środki z art. 59 k.k. będą dolegliwością karnoprawną nieprzekraczającą stopnia winy sprawcy. Stąd należy postawić odpowiedź twierdzącą na pytanie o konieczność badania stopnia winy w razie chęci skorzystania z art. 59 k.k. Trzeba ocenić, że wpływ dyrektywy stopnia winy na zastosowanie odstąpienia od wymierzenia kary jest znaczący. Wynika to z faktu, że dopełnienie przesłanki formalnej i materialnej uregulowanych w art. 59 k.k. nie jest wystarczające do orzeczenia o odstąpieniu od wymiaru kary. Dopiero stwierdzenie, że za pomocą środków uregulowanych w art. 59 k.k. może dojść do wymierzenia dolegliwości karnoprawnej współmiernej do stopnia winy, będzie uprawniało do skorzystania z dobrodziejstwa „uwolnienia od kary”. Podzielając wyrażone w powyższym opracowaniu poglądy piśmiennictwa wyjaśniające relację społecznej szkodliwości czynu i stopnia winy w kontekście art. 59 k.k., nie oczekuję zmiany instytucji odstąpienia od wymierzenia kary w jej generalnym brzmieniu (art. 59 k.k.). Dyrektywa stopnia winy jest wystarczająco zaakcentowana w art. 59 k.k. i jej regulowanie za pomocą wprowadzania dodatkowej przesłanki materialnej stopnia winy byłoby zbędne z uwagi na hamujący charakter dyrektywy stopnia społecznej szkodliwości czynu.

W efekcie wyrażonych spostrzeżeń nie można utracić z pola widzenia, że w aktualnym brzmieniu art. 59 k.k. brak jest *expressis verbis* wskazania na przesłankę stopnia winy przy rozważaniu nad zastosowaniem instytucji odstąpienia od wymierzenia kary. Nie oznacza to jednak, że zastosowanie instytucji odstąpienia od wymierzenia kary jest wolne od badania stopnia winy sprawcy. W przepisie tym uzależniono bowiem odstąpienie od wymierzenia kary od jednoczesnego orzeczenia środków stanowiących dolegliwość dla sprawcy. Z powyższych rozważań wynika również, że cele kary w kontekście stosowania odstąpienia od wymierzenia kary nigdy nie zostaną spełnione, jeżeli środki z art. 59 k.k. *in fine* nie zostaną poddane testowi celowości opartemu o dyrektywy z art. 53 k.k., w szczególności współmierności reakcji karnej do stopnia winy – lub jeżeli efekt tego testu będzie negatywny.

Bibliografia

Literatura

- Banasik K., *Społeczna szkodliwość czynu. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30.03.2005 r. (II Aka 50/05)*, „Państwo i Społeczeństwo” 2005, nr 4.
- Christie N., *Dogodna ilość przestępstw*, Warszawa 2004.
- Cwiąkalski Z., *Materialnoprawne zagadnienia ugody zawartej między podejrzanym a prokuratorem w trybie art. 335 k.p.k. i art. 343 k.p.k.* [w:] *Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka*, red. Giezek J., Kraków 2006.
- Gardocki L., *Prawo karne*, Warszawa 2005.
- Gensikowski P., *Aktualne problemy odstąpienia od wymierzenia kary jako klauzuli generalnej (art. 59 k.k.)*, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 7–8.
- Kala D., Kosmaty P., *Kodeks karny: komentarz do zmian. (2015–2022)*, t. 1, Kraków 2023.
- Kalitowski M., *Kodeks karny. Komentarz*, t. II, Gdańsk 2001.
- Kardas P., Majewski J., *O dwóch znaczeniach winy w prawie karnym*, „Państwo i Prawo” 1993, nr 10.
- Konarska-Wrzosek V., *Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym*, Toruń 2002.
- Kosonoga-Zygmunt J., *Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.)*, „Ius Novum” 2016, nr 4.
- Kulik M., Budyn-Kulik M., *Społeczna szkodliwość czynu jako klauzula generalna w prawie karnym*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio G” 2016, z. 63, nr 2.
- Leszczyński L., *Klauzule generalne w stosowaniu prawa*, Lublin 1986.
- Majewski J. [w:] *Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz*, red. Zoll A., t. 1, Warszawa 2007.
- Majewski J., *Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015*, Warszawa 2015.
- Majewski J., *Materialny element przestępstwa w projekcie kodeksu karnego*, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 6.
- Makarewicz J., *Kodeks karny z komentarzem*, Lwów 1938.
- Małecki M., *Ustawowe zagrożenie karą i sądowy wymiar kary* [w:] *Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz*, red. Wróbel W., Kraków 2015.

- Najman B., *Odstąpienie od wymierzenia kary w stosunku do tzw. małego świadka koronnego (art. 61 § 1 Kodeksu karnego)*, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, nr 5.
- Plebanek E., *Materialne określenie przestępstwa*, Warszawa 2009.
- Sienkiewicz Z., *Kodeks karny. Komentarz*, t. II, Gdańsk 2001.
- Sienkiewicz Z., w: Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A., *Kodeks karny. Komentarz. Tom I (art. 1–116)*, Gdańsk 2005.
- Stefański R.A., *Kary dodatkowe orzekane samoistnie*, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 4.
- Szczepaniec M., *Wybór optymalnej kary w świetle sądowych dyrektyw wymiaru kary*, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 3.
- Szumski J., *Kodeks karny. Komentarz*, t. II, Gdańsk 2001.
- Śliwiński S., *Prawo karne materialne*, Warszawa 1946.
- Śliwowski J., *Prawo karne*, Warszawa 1975.
- Świda W., *Prawo karne*, Warszawa 1982.
- Tyszkiewicz L., *Kodeks karny. Komentarz*, t. II, Gdańsk 2001.
- Wąsek A., *Kodeks karny. Komentarz*, t. II, Gdańsk 2001.
- Wolter W., *O stopniowaniu społecznego niebezpieczeństwa czynu karalnego*, „Krakowskie Studia Prawnicze” 1970, r. 3.
- Woźniak A., *Czy w aktualnym stanie prawnym instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary za występki jest jeszcze potrzebna?*, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych” 2017, t. 7.
- Wróbel W. [w:] *Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, Komentarz do art. 53–116*, red. Wróbel W., Zoll A., Warszawa 2016.
- Wróbel W., *Polskie prawo karne. Część ogólna*, Kraków 2012.
- Zoll A., „*Drobna przestępczość*” jako problem dogmatyki prawa karnego i polityki karnej [w:] *Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia*, red. Czapska J., Gaberle A., Światłowski A., Zoll A., Warszawa 2000.
- Zoll A., *Polskie prawo karne. Część ogólna*, Kraków 2012.

Orzecznictwo

- Postanowienie SN z 13.2.2014 r., II KK 318/13, LEX 1441270.
- Postanowienie SN z 2.3.2021 r., I NSNk 5/20, OSNKN 2021, nr 3, poz. 21.
- Postanowienie SN z 20.10.2017 r., III KK 381/17, LEX 2408304.
- Postanowienie SN z 28.1.2021 r., IV KK 293/19, LEX 3224250.
- Wyrok SA w Gdańsku z 7.11.2017 r., II AKa 299/17, LEX 2466231.
- Wyrok SR w Grudziądzu z 25.7.2017 r., II K 1191/15, LEX 2351908.
- Wyrok SR w Złotoryi z 12.6.2018 r., II K 36/18, LEX 2505994.
- Wyrok SN z 26.4.2005 r., SNO 17/05, LEX 471996.
- Wyrok SO w Elblągu z 26.5.2017 r., VI Ka 130/17, LEX 2342671.
- Wyrok SO w Gliwicach z 22.12.2015 r., VI Ka 1054/15, LEX 1966726.
- Wyrok SO w Olsztynie z 26.3.2019 r., II K 100/18, LEX 2758680.
- Wyrok SO w Toruniu z 16.4.2015 r., IX Ka 88/15, LEX 1840682.
- Wyrok SR Gdańsk – Południe w Gdańsku z 12.11.2019 r., X K 1275/18, LEX 2785646.
- Wyrok SR Szczecin – Centrum w Szczecinie z 2.5.2018 r., V K 1186/16, LEX 2522695.
- Wyrok SR w Biskupcu z 8.6.2017 r., II K 86/17, LEX 2385381.
- Wyrok SR w Lidzbarku Warmińskim z 10.2.2017 r., II K 237/16, LEX 2341326.
- Wyrok SR w Środzie Śląskiej z 7.1.2020 r., II K 84/19, LEX 3069959.

Akty prawne

- Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2023, poz. 1963).

Inne

- *Uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego [w:] Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami*, Warszawa 1997.